

Natural Food in Puranaanooru

N. Padmasree, Reg. No.: 21113154022030, Research Scholar, Tamil Research Centre,
S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1153-1320>

Dr. P. M. Jayakala, Assistant Professor of Tamil, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College,
Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.8397698

Abstract

The “Purananooru” is a collection of ancient Tamil poetry that dates back to the Sangam era, around 300 BCE to 300 CE. It depicts the lives and experiences of people during that period. While the poetry mainly focuses on various aspects of life such as love, war, and governance, it also provides glimpses into the culinary practices and food habits of the people of that time. Natural food holds a significant place in the “Purananooru”. The poems of this collection frequently mention the consumption of various natural products and ingredients. The poets describe the joy of relishing freshly plucked fruits, such as mangoes, jackfruit, and plantains. Overall, the “Purananooru” reflects a deep appreciation for natural food and a harmonious relationship with the environment. The Tamil poets emphasize the importance of eating fresh, locally sourced ingredients that are obtained directly from nature. The verses of the “Purananooru” offer a glimpse into the culinary traditions and the way of life of ancient Tamil people. The purpose of the article is to closely examine the messages mentioned about natural foods in “Purananooru”.

Keywords: Natural Food, Puranaanooru, Tamil People, Tamil Culture.

References

- [1] Alice, A. Pathitrupathu, NCBH, Chennai - 600098, 2007.
- [2] Rani Elizabeth. “Tamilar Unavin Marapum Matramum.” *Shanlax Pannattu Tamiliyal Aayivithal*, Volume- 7, Issue - 1, Edition – July 2022.
- [3] Saminathayar, U. V. *Manimekhalai*. Saminathayar Nool Nilayam, Tiruvanmiyoor, Chennai -41, 1981.
- [4] Jeyapal, R. *Aganaanooru Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai - 600098, 2007.
- [5] Shenbagavalli, M. “Auvai Neethi Noolgalil Unavu Muraigal.” *Azhagappa Palkalaikazhagam Tamil Panpattu Maiya Aaivalaegalal Nadatha Perum Minnithal*, 2017.
- [6] Dhakshinamoorthy, T. *Ainkurunooru Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai - 98, 2007.
- [7] Thirugnanasamantam, S. *Tholkappiyam Sollathikaram*, Kathir Pathipagam, Thiruvaiyaru – 613 204, 2013.
- [8] Nagarajan, V. *Kurunthogai Moolamum Uraium*, NCBH, Chennai - 600098, 2007.
- [9] Balasubramanian. *Purananooru Moolamum Uraium*. NCBH, Chennai - 600098, 2007.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

புறநானூறு உணர்த்தும் இயற்கை உணவுகள்

நா. பத்மஸ்ரீ, பதிவு எண்: 21113154022030, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1153-1320>

முனைவர் பா. ம. ஜெயகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.8397698

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனிதன் பசி என்றுணர்ந்த நாள் முதல் இறைவன் அளித்த அமிர்த உணவு காய், கனிகள் ஆகும். நம் உயிர் காக்க தம் உயிர் விடுவிக்கும் இயல்புடையதாய் ஓரறிவு உயிர்கள் உருவாக்கப் பெற்றுள்ளன. மனித நாவின் சுவை உணர்வை அறிய செய்த முதல் பொருள் காய், கனிகள் எனலாம். மரம், செடி, கொடி என உலகம் முழுவதும் பசுமையாக காட்சியளிக்கிறது. இவை தோற்றம் பெற உதவிய முதல் விதை அதிசயச் செயலாகும். ஏனெனில் மனித இனத் தோற்றத்திற்கு முன் அவன் வாழ தேவைக்குரிய வளங்களைப் படைத்த இறைவன் முதன்முதலில் இயற்கையே உருவாக்கி இருப்பான் என தோன்றுகிறது. இத்தகைய இயற்கை உணவான காய்கனிகளைப் பற்றி புறநானூறு குறிப்பிடும் செய்திகளை உற்று நோக்கி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: இயற்கை உணவு, புறநானூறு, தமிழ் மக்கள், தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

ஆதிகால மனிதர்களின் முதல் உணவு இயற்கையில் பெறப்பட்ட காய்கனிகள் எனலாம். காடுகளில் உள்ள குகைகளில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் அங்கு உயர்ந்தோங்கிய மற்றும் குட்டையான மரங்களிலும், கொடிகளிலும், செடிகளிலும் உள்ள காய்களையும் கனிகளையும் உண்டு வாழ்ந்தனர். அறுசுவை உணவு என்ற வகையானது இவற்றிலிருந்தே தொடங்கியது எனலாம். மனிதனுக்கு தேவையான சத்துக்களை இவை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. சங்ககால மக்கள் தமது வாழ்வின் முக்கிய செயலாக கருதிய விருந்தோம்பலின் சிறப்பை இவ்வுணவு வகைகளே நிர்ணயித்தன. அவ்வாறு புறச்செய்தியை குறிப்பிடும் நூலாக புறநானூறு இருப்பினும் அவற்றோடு குறிப்பிடப்பட்ட உணவு மற்றும் காய்கனிகளின் சிறப்புகளை உற்று நோக்கி ஆராய்வதே கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

இயற்கை உணவு

மனிதனது அடிப்படை தேவைகளுள் முதன்மையானது உணவு. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு வேண்டிய அத்தனை உணவு பொருட்களும் இயற்கை தருகின்ற

நன்கொடையாகும் ஆடையில்லாத மனிதன் அரை மனிதன் என்பதை போல் உணவில்லாத மனிதன், உயிரற்ற மனிதன் எனலாம். ஏனெனில் 'உடையும் உறையுளும் இல்லாமல் கூட மனிதன் உயிர் வாழ முடியும்' (செண்பகவல்லி, ப. 1). ஆனால் உணவு என்று ஒன்று இல்லையேல் மனிதன் இவ்வுலகில் உயிர் வாழ்வது என்பது இயலாது. ஆதி மனிதனுடைய முதல் தொழிலே உணவைத் தேடுவதாக அமைந்தது. காய்கனிகளையும் இறைச்சியையும் பசிதீர்க்க உணவாக பயன்படுத்தினர். பழந்தமிழர்கள் தாவரங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட காய்கறிகளை உணவாகக் கொண்டிருந்தனர். (இராணி எலிசபெத், ப. 5)

அணில் வரி கொடுங்காய்

அணில் வரி கொடுங்காய் கொடி வகையைச் சார்ந்தது அணிலின் உடம்பில் உள்ள வரிகள் போல் வரிகளை உடையதால் இதற்கு 'அணில் வரி கொடுங்காய்' என பெயர் வந்தது. இதனை வெள்ளரிக்காய், என்றும் அழைப்பர். வெள்ளரிக்காயை அரிவாளால் அரிந்து அதன் உட்பகுதியைத் தொடாமல் கைம்மை மகளிர் உண்பர் என்பதை,

பொல்லாச் சூழ்ச்சிப் பல் சான்றீரே!

அணில் வரிக் கொடுங்காய் வாள் போழ்ந்திட்ட

காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் தீண்டாது

அடை இடைக் கிடந்த கை பிழி பண்டம் (புறம்., 246: 3-6)

என்ற பாடல் வரிகள் சுட்டுகின்றன.

பாகற்காய்

கொடி வகையைச் சார்ந்த கசப்பு மிகுந்த பாகற்பழத்தை மயில் விரும்பி உண்ணும் என இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. சுறாமீனின் துண்டையும், வள்ளைக் கீரையையும் சிறிய பாகற்கொடியின் காயையும், பாதரியின் முதிர்ந்த அரும்பினை போன்ற முழுத்த சோறோடு கலந்து களமர் உண்டதை,

மோட்டுஇரு வராஅல் கோட்டு மீன் கொழுங்குறை

செறுவின் வள்ளை, சிறுக்கொடி பாகல்

பாதிரி உழ்முறை அவிழ்விடுத்து அன்ன (புறம்., 399: 5-7)

என்ற பாடல் வரிகள் பகர்கின்றன.

பீர்க்கு

பீர்க்கு என்பது கொடி வகையைச் சார்ந்தது. இக்கொடியானது முள்ளால் நெருங்கிய வேலியையும் பஞ்சு பரந்த முற்றத்தையும் உடைய சிறிய வீட்டின் முன் நிற்கின்ற ஈச்ச மரத்தின் மீது படர்ந்துள்ளதை,

பஞ்சு முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண்

பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின்

ஈத்து இலைக் குப்பை ஏறி உமணர் (புறம்., 116: 5-7)

என்ற புறநானூற்று வரிகளும், மேலும்,

அரி நுண் பசலை பாஅய், பீரத்து

எழில் மலர் புரைத்தல் வேண்டும் (அகம்., 45: 7-8)

என்று அகநானூற்று பாடலில் தலைவியின் பசலை நோயானது பீர்க்கங்காயின் பூவின் நிறத்திற்கு ஒப்புக் கூறுவதாக அமைகிறது.

அவரை

அவரை என்பது ஒருகொடித் தாவரம். ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் அவரையை இருபத்தி ஐந்து வகைகளாகப் பிரித்து கூறியுள்ளார். கபிலர் பறம்பு நாட்டின் வளமானது வரகு, தினை,கொடி அவரையின் வெள்ளைக்காய் அறுவடை செய்யும்ஆரவாரம் உடையது என்பதை,

தினை கொய்ய, கவ்வை கறுப்ப, அவரைக்

கொழுங்கொடி விளர்க் காய் கோட் பதம் ஆக (புறம்., 120: 10 – 11)

இவ்வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. பிசிர் என்ற ஊரில் வாழும் இடைமகளானவள் வரகினை குற்றி எடுத்து வடிக்கப்பட்ட சோற்றோடு, தயிர் கலந்த புளித்த கூழையும், அவரை காயையும் உண்டாள் என்பதை,

அனையர் வாழியோ இரவல், அவரைப்

பரவு எதிர்கொள்ளும் பெருஞ் செய் ஆடவர் (புறம்., 199: 4 -5)

இவ்வடிகள் சுட்டுகின்றன. வரகுப் பயிர், தினை, சிறிய கொடியாக வளரும் கொள், புள்ளிகளைக் கொண்ட பூக்களால் பொலிந்து தோன்றும் அவரை ஆகிய நான்கு உணவு பொருட்கள் இவ்வூரில் முக்கிய இடம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை,

கருங்கால் வரகே, இருங்கதிர்த் தினையே

சிறுகொடிக் கொள்ளே பொற்கிளர் அவரையோடு (புறம்., 335: 3 - 4)

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. மேற்கண்ட புறநானூற்றுப் பாடல்கள் வழி அவரையானது சங்ககால மக்கள் உணவில் முக்கிய இடம் பெற்றிருந்ததை அறியலாம்.

உணவில் இடம்பெறும் கனிகள்

களாம்பழம்

களாம்பழம் புளிப்பு சுவையுடையது, அத்தகைய களாம்பழத்தின் நிறத்தை ஒப்ப கரிய கோட்டையுடைய சிறிய யாழைக் கொண்டு இனிய பாட்டைப் பாடுவதில் வல்ல பாணர் ஆய் அண்டிரனை பாடி யானையைப் பரிசாகப் பெற்றுச் சென்றனர். இசை இன்பத்தை விரும்புவர்கள் அந்த இசையினால் தலையசைத்து கொண்டாடும் படி வாசிப்பர். இதனை,

களங்கனி அன்ன கருங்கோட்டுச் சீறியாழ்ப்

பாடு இன் பனுவற் பாணர் உயர்தென

களிறு இலவாகிய புல் அரை நெடு வெளில் (புறம்., 127: 1 -2)

களங்கனி அன்ன கருங்கோட்டுச் சீறியாழ்

நயம் புரிந்து உறயுநர் நடுங்கப் பண்ணி (புறம்., 145: 5-6)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

என்ற அடிகள் பறைசாற்றுகின்றன. மிகுதியாக உள்ள பாலில் உறை ஊற்றப்பட்ட களாப்பழத்தின் புளிப்பினைப் போன்ற வீட்டின் முற்றத்தில் வளர்ந்துள்ள முஞ்ஞை தளிர்களை முயல்கள் உண்ணும். மேலும்,

களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின்

சிறுதலைத் துறுவின் பழுப்பு உறுவினை தயிர் (அகம்., 394: 1-2)

என்று அகநானூற்று பாடல் குறிப்பிடுகிறது. களாம்பழம் கனிந்துப் புளிப்புச்சுவை அடைந்துவிட்டது என்பதை, தலைவன் களவு வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு மண வாழ்க்கைக்கு விரைந்து முன் வரவேண்டும் என்னும் இயல்பு, வாழ்க்கையை உணர்த்துவதாக அமைகிறது. மேலும், களாவின் கரிய என்னும் பொருளில், காக்கையிற் கரிது களாம்பழம்என தொல்காப்பியச் சொல்லதிகார உரை நவல்கிறது. மேற்கண்ட பாடல்கள் வழி களாம்பழத்தின் சிறப்பை அறிய முடிகிறது.

பலாப்பழம்

கனி வகைகளில் மிகவும் பருமனான பழம் பலாப்பழம். இக்கனியின் இனிமையால் பலா மரத்திற்கும் சிறப்பு வந்தது. பொதியின் மலையில் ஊர் பொது இடத்தில் இருந்த பலாமரத்தின் பெரிய கிளையில் வாழும் பெண்குரங்கு இரவலர் கட்டியிருந்த முழவினை பலாப்பழம் என்று கருதித் தட்டியது. இதனை,

மன்றப் பலவின் மாச் சினை மந்தி

இரவலர் நாற்றிய விசி கூடு முழவின்

பாடுஇன் தெண் கண், கனி செத்து அடிப்பின் (புறம்., 128: 1-3)

என்னும் புறநானூற்று பாடல் வழி உணரலாம். மேலும்,

வேரல்வேலி வேர்க்கோட் பலவின்

சாரல் நாட! செவ்வியை ஆகுமதி (குறுந்தொகை, 18: 1-2)

என்ற குறுந்தொகை பாடல், மூங்கிலை வேலியாகக் கொண்ட மலை நிலத்தில் வேரிலுள்ள கொம்புகளில் பலாப்பழங்கள் தொங்குகின்ற மலைநாட்டுத் தலைவனே! என தோழி தலைவனிடம் தலைவியின் நிலையை எடுத்துரைப்பதாக அமைகிறது.

துடரிப்பழம்

துடரியும் சங்ககால மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பழவகையாகும். இதனை ஈச்சப்பழம் எனவும் கூறுவர். புளிப்பு சுவை விரும்பி கள் உண்ணும் ஆடவர் கள்ளை அதிகமாக உண்டதால் களாம்பழத்துடன் துடரி பழத்தையும் தின்று அவற்றை வெறுத்து வேறு பழத்தை உண்ட செய்தியை,

புளிச் சுவை வேட்ட செங் கண் ஆடவர்

தீம் புளிக் களாவொடு துடரி முனையின்

மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி [புறம்., 178: 10]

என்னும் பாடல் வரிகள் பகர்கின்றன.

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

நாவற் பழம்

கருமை நிறம் கொண்ட நாவற்பழத்தைக் கருவண்டுக்கு ஒப்பிட்டுப் பேசுவார்கள். இன்றளவும் நாவற்பழம் நிறைந்து இருப்பது அறிய முடிகிறது. பெரும்பெயர் ஆதி என்ற மன்னனுடைய நாட்டில் மக்கள் மணல் குவிந்து கிடக்கும் மணல்மேட்டில் ஏறி நின்று நாவற் பழத்தைப் பறித்து உண்டனர் என்ற செய்தியை,

கருங் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும்

பெரும் பயிர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாடு (புறம் 177: 11-13)

என்னும் பாடல் வழி அறியலாம் நாவல் பழங்கள் நிறைந்திருப்பதினால் “நாவலத்தீவு” என ஒரு இடம் அழைக்கப்பட்டது என்ற வரலாற்றை மணிமேகலை இயம்பி நிற்கிறது”.

நெல்லிக்கனி

நெல்லிக்கனி உண்டவரை நீண்ட நாள் வாழ வைக்கும் சக்தியை கொண்டது. இத்தகு சிறப்புமிகு நெல்லிக்கனியை அதியமான் ஓளவைக்கு தந்த போது அவர் உவந்து பாடிய செய்தியை,

சிறியிலை நெல்லி தீங்கனி குறியாது

ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி,

சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே! (புறம் 91: 9-11)

என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

பனம்பழம்

பனம் பழத்தை ‘பெண்ணைப் பழம்’ எனவும் கூறுவர். “ஒரு பனம்பழத்தை உண்டு விட்டு ஒன்பது பேரை அடிக்கலாம்” என்று இன்றும் நாட்டுப்புறங்களில் சொல்வதை அறிய முடிகிறது. சோழநிலங்கிள்ளியின் படையில் முன் சென்றோர் நுங்கினை உண்டதாகவும், இடை சென்றோர் பனம்பழத்தை உண்டனர் என்பதை,

தலையோர் நுங்கின் தீம் சேறு மிசைய

இடையோர் பழத்தின் பைங் கனி மாந்த (புறம்., 225: 1-2)

என்ற பாடல் அடிகள் தெளிவாகப் புலப்படுத்துகிறது.

மாம்பழம்

மா என்றாலே பெரிய, சிறந்த என்பது பொருள். கனிகளின் பேரரசி என்று போற்றப்படுவது மாம்பழம்.பருத்த உலக்கையால் குற்றி உண்டான அரிசி கொண்டு ஆக்கிய சோற்றை சமைக்க உயர்ந்த கிளைகளோடு கூடிய மாமரத்தின் தீவிய கனியைப் பிசைந்து செய்த புளி குழம்போடு உண்டதை,

காடி வெல் உலைக் கொளீஇ நீழல்

ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனிநறும் புளி (புறம்., 399: 2-3)

என்ற புறநானூற்று பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். மேலும், பல பசுக்களையுடைய மாலை அணிந்த இடையர்கள் கரும்பைக் கோலாக பயன்படுத்தி மாங்கனிகளை உதிர்த்தனர் என்பதை

பகன்றை கண்ணிப் பல் ஆன் கோவலர்

கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் (ஐங்., 87: 1-2)

என்ற ஐங்குறு நூறு வரிகள் நவில்கின்றன. சேறு போன்ற உட்பாகத்தையும், முட்டை போன்ற வடிவத்தையும் உடைய மாம்பழம் தேன் போன்று இனிக்கும் என்பதை, அஞ்சே நமைந்த முட்டை வெண்பழம் (தமி. உணவு, ப: 95) என்னும் பதிறுப்பத்து பாடல் வழி உணரலாம். இச்சான்றுகளிலிருந்து இன்றைய தமிழர் போலவே பழந்தமிழரும் மாங்கனியைப் பயன்படுத்திய தன்மை அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

சங்க கால மக்கள் இயற்கையை நேசித்தும் அவற்றோடு ஒன்றியும் வாழ்ந்தனர் என்பதற்கு சான்று அவர்களது உணவே ஆகும். கொடி வகையைச் சார்ந்த அணில் வரிக் கொடுங்காய், பாகற்காய், பீர்க்கு, அவரை போன்றவைகளைப் பண்டைய மக்கள் சமைத்து உண்டனர். புளிப்பு சுவையுடைய களாம்பழம் மற்றும் துடரி பழத்தையும், இனிப்பு சுவையுடைய பலாப்பழம், சற்றே துவர்ப்பு சுவையுடைய நாவற்பழம் மற்றும் நெல்லிக்கனியையும் உணவாக உண்டுள்ளனர். தித்திக்கும் சுவையுடைய மாம்பழம் மற்றும் பனம்பழத்தை விரும்பி உண்டனர் என்பதையும் தொன்று தொட்டு இயற்கை நம்மோடு பயணித்து வருகிறது என்பதையும் இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] ஆலிஸ், ஆ. பதிறுப்பத்து. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600098, 2007.
- [2] இராணி எலிசபெத். “தமிழர் உணவின் மரபும் மாற்றமும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், இதழ் -7, மலர்: 1 ஜூலை 2022.
- [3] சாமிநாதயர், உ.வே. மணிமேகலை. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், திருவான்மியூர், சென்னை 41, 1981.
- [4] செயபால், இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, 2007.
- [5] செண்பகவல்லி, மு. “ஒளவையின் நீதி நூல்களில் உணவு முறைகள்.” அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் தமிழ் பண்பாட்டு மைய மின்னிதழ், வெளியீடு - பிப்ரவரி 2017.
- [6] தட்சிணாமூர்த்தி, த. ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098, 2007.
- [7] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரம். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு - 613204, ஜூன் 2013.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [8] நாகராசன், வி. குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098, 2007.
- [9] பாலசுப்பிரமணியன். புறநானூறு மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 600 098, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

,